

Ferramenta da Terapia Existencial:

Cultivo da Compaixão e Compreensão pelos Outros

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

Ferramenta da Terapia Existencial: Cultivo da
Compaixão e Compreensão pelos Outros

I. Conformática

Definologia: O cultivo da compaixão e compreensão pelos outros é uma ferramenta da Terapia Existencial destinada a promover a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreender suas dificuldades, sofrimentos e necessidades, e agir de forma empática e solidária em relação às experiências alheias.

Enciclopédia da Conscienciologia

Tematologia: Psicoterapia; Terapia Existencial; Compaixão; Empatia; Solidariedade.

Etimologia: O termo "compaixão" provém do latim "compassio", que significa "sofrer junto". "Compreensão" deriva do latim "comprehensio", relacionado com "entendimento".

Sinonimologia: 01. Empatia compreensiva; 02. Solidariedade interpessoal.

Neologia: A expressão "cultivo da compaixão e compreensão pelos outros" é um neologismo técnico da Terapia Existencial.

II. Fatuística

Pensenologia: O cultivo da compaixão e compreensão pelos outros mobiliza pensenes de solidariedade, amorosidade e fraternidade, promovendo a expansão da consciência em relação ao próximo.

Fatologia: O cultivo da compaixão e compreensão pelos outros envolve o desenvolvimento da capacidade de escuta ativa, a suspensão do julgamento, o reconhecimento da humanidade compartilhada, a identificação e atenção às necessidades emocionais e existenciais do outro,

Enciclopédia da Conscienciologia
bem como a disposição para oferecer apoio e auxílio nas adversidades.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O cultivo da compaixão e compreensão pelos outros pode ser potencializado quando aliado a práticas de autoconhecimento, meditação e desenvolvimento da inteligência emocional.

Principiologia: O cultivo da compaixão e compreensão pelos outros está alinhado com os princípios da Terapia Existencial, especialmente os de autenticidade, responsabilidade e amorosidade.

Tecnologia: O cultivo da compaixão e compreensão pelos outros pode ser facilitado por meio de técnicas como o role-playing, a escrita terapêutica, a prática da escuta ativa e a realização de atos de gentileza e solidariedade no cotidiano.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta existencial especializado em promover o cultivo da compaixão e compreensão pelos outros; o indivíduo empático e solidário.

Enciclopédia da Conscienciologia

V. Argumentologia

Exemplologia: O cultivo da compaixão e compreensão pelos outros pode ser exemplificado pela atitude de oferecer apoio emocional a um amigo que está passando por um momento difícil, ou pela disposição para ajudar uma pessoa desconhecida em situação de vulnerabilidade.

Culturologia: O cultivo da compaixão e compreensão pelos outros reflete valores universais presentes em diversas tradições espirituais e filosóficas ao redor do mundo, bem como a busca por uma convivência mais harmoniosa e solidária na sociedade contemporânea.

VI. Acabativa

Remissiologia: Para aprofundamento, consulte os verbetes "Terapia Existencial", "Compaixão", "Empatia" e "Solidariedade" na Enciclopédia da Conscienciologia.

O cultivo da compaixão e compreensão pelos outros é uma valiosa ferramenta da Terapia Existencial, que visa promover a empatia, a solidariedade e a fraternidade entre os seres

Enciclopédia da Conscienciologia
humanos, contribuindo para a construção de
relações mais harmoniosas e significativas, tanto
consigo mesmo quanto com os outros.